

MAKTABGACHA YOSHDAI BOLALARDA IJTIMOIIY KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Yusupova Xabiba Iriskulovna [orcid: 0009-0006-4022-1432](https://orcid.org/0009-0006-4022-1432)
e-mail: xabibayusupova77@gmail.com

Axmedova Gulmira Egamberdiyevna
e-mail: ahmedovagulmira68@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari, ularning ijtimoiylashuv jarayonidagi o‘rni, tarbiyachilarning roli, o‘yin va mashg‘ulotlarning ta‘siri hamda zamonaviy yondashuvlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim, ijtimoiy ko‘nikmalar, shaxsiy rivojlanish, tarbiya, kommunikatsiya, hamkorlik, o‘yin metodikasi.

Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические основы формирования социальных навыков у детей дошкольного возраста, их роль в процессе социализации, роль воспитателей, влияние игр и занятий, современные подходы.

Ключевые слова: дошкольное образование, социальные навыки, развитие личности, воспитание, общение, сотрудничество, игровая методика.

Abstract: This article discusses the psychological and pedagogical foundations of the formation of social skills in preschool children, their role in the socialization process, the role of educators, the influence of games and activities, and modern approaches.

Keywords: preschool education, social skills, personal development, upbringing, communication, cooperation, game methodology.

Kirish

XXI asrda inson faoliyati barcha sohalarida ijtimoiy munosabatlarning roli ortib bormoqda. Bu esa, kishilarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishi, atrofdagilar bilan samarali muloqotda bo‘lishi, jamoada ishlashi, ijtimoiy mas’uliyatni anglab yetishi kabi ko‘nikmalarning shakllanishini taqozo etadi. Ushbu kompetensiyalar bolalik davridan boshlab shakllanishi zarur, ayniqsa, maktabgacha yosh davri ijtimoiy ko‘nikmalar asoslarini barpo etish uchun eng qulay bosqich hisoblanadi. Chunki aynan shu davrda bolaning shaxsiy xususiyatlari, psixik va ijtimoiy rivojlanishi faollik bilan kechadi.

Ijtimoiy ko‘nikmalar — bu bolalarning boshqa insonlar bilan muloqot qilish, guruhda ishlash, o‘z fikrini bildirish, his-tuyg‘ularni boshqarish, ijtimoiy me‘yor va qoidalarni tushunish va ularga amal qilish malakalari majmuasidir. Ushbu ko‘nikmalar bolaning shaxsiy taraqqiyotida, maktabga tayyorgarlik darajasida va keyingi ijtimoiylashuvida muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologiya

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, bunda psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillar o‘zaro chambarchas bog‘langan. Jumladan, O‘zbekistonlik bir qator pedagog va psixolog olimlar X.Yo‘ldoshev, S.Rajabova, M.Jo‘raevalar maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvi, shaxsiy sifatlarini rivojlantirish va o‘yin faoliyati orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish masalalarini o‘rgangan. Maktabgacha ta’limda bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta e’tibor qaratgan.

D.Karimova bolalar bilan muloqot madaniyatini rivojlantirishda pedagogning roli va o‘yin metodikalarining ta’siri haqida, M.Sattorova maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ijtimoiy-psixologik muhitning ahamiyatiga urg‘u berib, bolalarda empatiya, hamdardlik, o‘zini boshqalar o‘rniga qo‘yish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish usullarini tavsiya etgan.

MDH davlatlarida ba’zi yetakchi olimlar L.S.Vygotskiy ijtimoiy rivojlanish nazariyasi asoschisi bo‘lib, bolaning ijtimoiy muhitda o‘rganishi, muloqot orqali ko‘nikma hosil qilishi haqidagi g‘oyalari hozir ham dolzarb hisoblanadi.

A.V.Petrovskiy ijtimoiylashuv (sotsializatsiya) bosqichlari va guruh faoliyatining bola shaxsiyatiga ta’siri haqida, T.A.Repina, N.E.Veraksa, L.A.Wengerlar bolalarning o‘zaro hamkorlik qilish, ijtimoiy rollarni egallashi va emotsional-axloqiy rivojlanishini ta’lim orqali shakllantirishni o‘rgangan. K.Z.Kazibekova (Qozog‘iston) maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda milliy qadriyatlar asosidagi yondashuvlarni ishlab chiqqan.

Xorijiy olimlarning yondashuvi esa, bu borada keng ko‘lamli empirik izlanishlar asosida bo‘lib, ijtimoiy-emotsional rivojlanish sohalarini ishlab chiqishgan. Jumladan, Erik Erikson bolalikdagi ijtimoiy ishonch va o‘zining chegaraviy muammolarini hal qilish bolaning keyingi rivojlanishida muhim.

Levina Berk bolalarning o‘zaro aloqasi, o‘yin orqali o‘zaro tushunish, murosa qilish va empatiya hosil qilish usullarini ko‘rsatgan. Daniel Goleman ijtimoiy-emotsional intellektning rivojlanishi va bolaning ijtimoiy hayotdagi muvaffaqiyati o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilgan. Carol Gestwicki – maktabgacha ta’limda oila, muhit va pedagogning hamkorligi asosida ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanishini targ‘ib qilgan. K.Hyson ijtimoiy va emotsional kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqqan.

Muhokama va natijalar

Maktabgacha yosh davri — bu bolalarning ijtimoiy rivojlanishi uchun eng muhim davrlardan biridir. Bu davrda bolalar ijtimoiy muhit bilan tanishib, o‘zaro muloqot qilish va jamiyatda o‘z o‘rnini topish uchun zarur bo‘lgan asosiy ko‘nikmalarni o‘rganadilar. Ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish bolaning jismoniy, psixologik, hissiy va kognitiv rivojlanishiga bevosita ta’sir qiladi. Maktabgacha yoshda bolalar do‘stlar, ota-ona va ustozlar bilan munosabatlarda muvozanatni topish, o‘z hissiyotlarini boshqarish va boshqalar bilan samarali muloqot qilishni o‘rganadilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish turlari, yondashuvlar, bu jarayonda tariyachining roli va samaradorlik natijalari, tahlili o‘rganilgan holda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish texnologiyasi ishlab chiqildi.

Ijtimoiy ko'nikma turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida muloqot ko'nikmalari alohida o'rin tutadi. Muloqot – bu bola va uning atrofdagi odamlar o'rtasidagi munosabatni shakllantiruvchi va ijtimoiy tajriba orttirishga xizmat qiluvchi asosiy vositadir. Aynan ushbu ko'nikmalar bolaning turli ijtimoiy vaziyatlarni to'g'ri anglashiga, boshqalarning hissiy holatini tushunishiga va shunga mos ravishda o'z xatti-harakatlarini moslashtira olishiga imkon beradi.

Muloqot qobiliyati rivojlangan bola turli ijtimoiy holatlarda – bolalar bog'chasida, ko'chada, o'yin vaqtida yoki transportda – o'zini qanday tutish kerakligini anglaydi. U har bir vaziyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy normalar, qoidalarga rioya qilish zarurati va boshqalarning hissiyotlariga nisbatan sezgirlikni amaliy ravishda qo'llay oladi. Bunday bolalar nizoli vaziyatlarga ham konstruktiv, ya'ni ijobiy yondashadi va mojarolarni muloqot orqali hal qilish yo'llarini izlaydi. Bu esa, bolaning ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishida va shaxs sifatida rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Shu tariqa, muloqot ko'nikmalari bolaning boshqa psixik faoliyatlari — fikrlash, idrok, tahlil-sintez, motivatsiya va ijtimoiy sezuvchanlik bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanadi. Bu ko'nikmalar maktab davriga qadam qo'yayotgan bolaning yangi ijtimoiy munosabatlar tizimiga muvaffaqiyatli kirishishini ta'minlaydi. Demak, muloqot qobiliyatlari bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida markaziy o'rin egallaydi. Ular bolaning ijtimoiy vaziyatlarga ongli munosabatda bo'lishini, nizolarni hal qilishda ijobiy strategiyalarni tanlay olishini va maktabga ijtimoiy-psixologik tayyor holda kirishini ta'minlaydi. Shunday qilib, bu ko'nikmalar maktabgacha yoshdagi bolani mustaqil, barqaror va faol ijtimoiy subyekt sifatida shakllantirishning asosi hisoblanadi.

Bolalik davrida muloqotning to'rt xil shakli paydo bo'ladi, ularning har biri bolaning aqliy rivojlanishining tabiati va jarayonini aniqlashda yordam beradi. Bola normal rivojlanish bosqichida bu shakllarning har birini ma'lum yoshga kelib rivojlantiradi. Masalan, birinchi vaziyatli-shaxsiy aloqa shakli hayotning ikkinchi oyida paydo bo'ladi va olti yoki etti oygacha davom etadi. Hayotning ikkinchi yarmida esa bola kattalar bilan obyektlar bilan birgalikdagi o'yinlar orqali vaziyatli ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatadi. Taxminan to'rt yoshga borib, bu aloqalar markaziy rol o'ynaydi. To'rt-besh yoshda, bola nutqida ravon bo'lsa va kattalar bilan mavhum mavzularda gaplashsa, ekstrasituatsion-kognitiv aloqa shakllanadi. Olti yoshda esa, maktabgacha yoshning oxiriga kelib, kattalar bilan shaxsiy mavzularda og'zaki muloqot rivojlanadi.

Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda ta'lim muassasalarining roli juda katta. Tarbiyachi-pedagoglar bolalarni turli o'yinlar va mashg'ulotlar orqali o'zaro muloqot qilish, guruh faoliyatlariga jalb qilish, va ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilishga undash orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradilar. Maktabgacha ta'limda bolalar o'rtasida o'zaro yordam, tenglik va hurmat asosida muloqot qilishga, o'z fikrini ifoda etishga va boshqalarni tinglashga o'rgatiladi.

Ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishning muhim jihatlardan yana biri bu empatiyadir. Empatiya, bolaning boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ularga hamdardlik ko‘rsatish qobiliyatidir. Bu ko‘nikma bolaga boshqalarning holatiga moslashish, ular bilan yaxshi munosabatlar o‘rnatish va jamiyatda muvaffaqiyatli yashash imkonini beradi. Empatiya ko‘nikmasi bolalar bilan ishlashda juda muhim bo‘lib, uning rivojlanishi uchun maxsus faoliyatlar tashkil etish zarur.

Shuningdek, ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishda ijtimoiy normalar va qoidalarga rioya qilishni o‘rgatish muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy normalar va qoidalarni tushunish, ularni kundalik hayotda qo‘llash orqali bolalar ijtimoiy muhitga moslashadilar. Pedagoglar va ota-onalar bolalarga jamiyatda qabul qilingan odob-axloq qoidalarini o‘rgatish orqali, ularning ijtimoiy xulq-atvorini shakllantiradilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘yin asosida o‘zaro munosabatlar shakllanadi. O‘yinlar orqali bolalar o‘zaro rol o‘ynash va vazifalarni bajarish orqali bir-birlariga qarshi turishadi. O‘yinlar orqali bolaning xarakteri va temperamentiga bog‘liq ravishda alohida xususiyatlar namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalar tengdoshlari bilan turli xil ijtimoiy aloqalarni o‘rganadilar, bu esa ularning ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha yosh davrining oxiriga kelib bolaning motivatsiya sohasida muhim o‘zgarishlar kuzatiladi. Ayniqsa, bo‘ysunish — ya‘ni faoliyatda belgilangan tartib-qoidalarga ongli rioya qilish, asosiy (yetakchi) motivning shakllanishi bilan ajralib turadi. Bu motiv ko‘pincha bolalarning birgalikdagi faoliyati jarayonida, ayniqsa, tengdoshlar bilan o‘zaro munosabatlarda kuchayadi. Ularga nisbatan bo‘lgan hamdardlik, ijobiy bahoga intilish, o‘zini tengdoshlar bilan taqqoslash, raqobat hissi va original echim topishga bo‘lgan istak — bularning barchasi bolaning ijtimoiy faolligi va o‘quvga bo‘lgan ichki qiziqishini oshiradi.

Shu boisdan, maktabga tayyorlov jarayonida barcha bolalar jamoaviy muloqot tajribasi, o‘z bilim va ko‘nikmalarini mustaqil qo‘llash, motivatsiyalar xilma-xilligi, o‘zini baholay olish kabi muhim psixologik tayyorgarlikka ega bo‘lishlari zarur. Bu esa nafaqat o‘rganishga tayyorgarlikni ta‘minlaydi, balki bolalarning shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish va ularning ehtiyojlarini qondirish imkonini ham beradi.

Bundan tashqari, o‘z-o‘zini hurmat qilish, ya‘ni bolaning o‘zini to‘g‘ri baholashi, o‘z imkoniyatlarini anglay olishi va real maqsadlar qo‘ya bilishi — o‘quv faoliyatining muvaffaqiyatli kechishiga bevosita ta‘sir etadi. Bolaning o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchi, muvaffaqiyatga intilishi, sinov va qiyinchiliklarga nisbatan bardoshli bo‘lishi aynan ushbu ichki psixologik tayyorgarlik bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bolaning rivojlanishidagi har bir yangi bosqich ijtimoiy vaziyatning sezilarli darajada o‘zgarishi bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdan maktab yoshiga o‘tish davrida bolaning tashqi dunyo bilan aloqalari, uning jamiyatdagi o‘rni va unga nisbatan qo‘yiladigan talablar tubdan o‘zgaradi. Bu o‘zgarishlar bolaning psixik faoliyati, motivatsion sohasidagi o‘zgarishlar bilan bevosita bog‘liqdir.

Avvalgi bosqichda bola ko‘proq o‘yin faoliyati orqali o‘zini anglab, o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini shakllantirgan bo‘lsa, endilikda u yangi — maktabga oid ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritiladi. Bu tizimda bolaga nisbatan yangi talablar va umidlar paydo bo‘ladi. Aynan shunday ijtimoiy kontekstda bolaning o‘quv motivatsiyasi, o‘zini baholash qobiliyati, tengdoshlar bilan muloqotdagi yetakchi motivlar, hamdardlik va raqobat tuyg‘usi shakllanadi. Bu esa bolaning ijtimoiy va psixologik tayyorgarligining muhim ko‘rsatkichidir.

Ushbu bosqichda bolaning psixik faoliyatida ham sifat jihatidan o‘zgarishlar yuz beradi. Idrok hali ham muhim psixik jarayon bo‘lib qoladi, biroq rivojlanish dinamikasida endi tahlil-sintez, taqqoslash va fikrlash kabi murakkab aqliy jarayonlar faol ravishda rivojlana boshlaydi. Bu

o‘zgarishlar bola o‘z harakatlarini ongli rejalashtira boshlaganidan, faoliyatida maqsad va vosita o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglay olishidan yaqqol ko‘rinadi.

Maktabga tayyorlik jarayonida bu o‘zgarishlarning barchasi izchil kuzatilib, bolaning shaxsiy psixologik tayyorgarligi, ya’ni o‘z-o‘zini boshqarish, bo‘ysunish, mustaqil fikrlash, o‘zini baholash va bilimlarni mustaqil qo‘llay olish kabi ko‘nikmalari shakllantiriladi. Bola o‘zining qobiliyati, imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos tarzda o‘quv faoliyatiga yo‘naltiriladi.

Xulosa

Bolaning ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim bir jihat - bu bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini rivojlantirishdir. O‘ziga ishonchli bola, o‘z fikrini aniq ifodalashga, boshqalar bilan yaxshi aloqalar o‘rnatishga va jamiyatda muvaffaqiyatli bo‘lishga tayyor bo‘ladi. Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish orqali bolalar o‘zining ijtimoiy hayotini boshqarish, do‘stlar orttirish va boshqalar bilan hamkorlikda ishlashda muvaffaqiyatga erishadilar.

Bundan tashqari, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar va o‘yinlar bolalarning ijtimoiy rivojlanishini tezlashtiradi. O‘yinlar va guruh mashg‘ulotlari bolalarga birbirini tushunish, hurmat qilish va hamkorlikda ishlashni o‘rgatadi. Bular bolalarning o‘zaro ijtimoiy munosabatlarini yaxshilash, ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Natijada, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish, ularning jamiyatda muvaffaqiyatli va baxtli bo‘lishiga yordam beruvchi muhim jarayon hisoblanadi. Bu jarayon faqatgina bolalar bilan ishlovchi o‘qituvchilar yoki ota-onalarning vazifasi emas, balki jamiyatning har bir a‘zosining bu jarayonda o‘rni bor. Shuning uchun ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishda kompleks yondashuvni qo‘llash zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanad oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-152-sonli farmoni
2. Andreeva G.M. Katta maktab yoshidagi ijtimoiy barqarorlik darajasi va sotsializatsiya xususiyatlari / G.M. Andreeva // Moskva davlat universitetining xabarnomasi. 14-qism. Psixologiya. 1997. - №4. – B.31.
3. Polvannazarova O. O. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida ijtimoiy kompetensiyani shakllantirish metodikasi. Modern Education and Development, 16(12), 2024. -B.10–12.
4. Gaynazarova, G. A., & Olimjonova, N. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy moslashuv ko‘nikmalarini shakllantirish. Лучшие интеллектуальные исследования,8(1) , 2023. - B.65–72.
5. Polyakevich Yu.V., Osinina G.N. 3-7 yoshdagi bolalarda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish: murakkab sinflar modellari./ Volgograd: O‘qituvchi. 2011. - 159 b.
6. Xo‘jamatova, X. M. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongni shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Zamonaviy fan va ta’lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 2(5). 2024.

7. Mamirova, M. A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy odobini shakllantirish yuzasidan xorijiy tajribalar tahlili. *International Journal of Science and Technology*, 2(1), 2025. - B. 67–69.
8. Baxtiyorova M. I. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirish. *Journal of New Century Innovations*, 50(2), 2024. -B. 133–136.
9. Kadirova, D. N. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ yondashuv asosida innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish samadorligi. R.A.P, 13.06.2023.
10. Kourtesis P., Kouklari E.-C., Roussos P., Mantas V., Papanikolaou K., Skaloumbakas C., & Pehlivanidis A. Virtual Reality Training of Social Skills in Autism Spectrum Disorder: An Examination of Acceptability, Usability, User Experience, Social Skills, and Executive Functions. *arXiv preprint arXiv:2304.07498*. 2023.
11. Wu Y., You, S., Guo Z., Li, X., Zhou G., & Gong, J. MR. Brick: Designing A Remote Mixed-reality Educational Game System for Promoting Children’s Social & Collaborative Skills. *arXiv preprint arXiv:2301.07310*. 2023.
12. University of Minnesota’s Institute of Child Development. New Study Provides More Evidence That Full-Day Preschool Benefits Children. *Parents*. 2023.